

TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISHDA O'QITUVCHINING KREATIV YONDASHUVI

Karamatova Dilfuza Sadinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrasi dotsenti v.b.

Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 1-kurs talabasi
e-mail: nigina.mahmudova06@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210702>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarbiya jarayonini tashkil etishda o'qituvchining kreativ yondashuvi muhim omil sifatida yoritilgan. Kreativ yondashuv o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash, mustaqil fikrlash va ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Shuningdek, individual yondashuv, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ota-onalar bilan hamkorlik va o'qituvchining doimiy izlanishda bo'lishi orqali tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Maqola tarbiyaviy faoliyatda yangilikka intiluvchi pedagoglar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: tarbiya, kreativ yondashuv, o'qituvchi, o'quvchi, tarbiyaviy ishlar, individual yondashuv, texnologiyalar, pedagogik faoliyat, ijodkorlik, zamonaviy ta'lim.

Аннотация. В статье подчеркивается креативный подход педагога как важный фактор организации воспитательного процесса. Подчеркивается, что креативный подход способствует повышению активности учащихся, подготовке их к общественной жизни, развитию самостоятельного мышления и творческого потенциала. Также были рассмотрены пути повышения эффективности воспитательной работы за счет индивидуального подхода, использования современных технологий, сотрудничества с родителями, постоянной исследовательской работы педагога. Статья может быть полезна педагогам, стремящимся к инновациям в воспитательной деятельности.

Ключевые слова: образование, креативный подход, учитель, ученик, воспитательная работа, индивидуальный подход, технологии, педагогическая деятельность, творчество, современное образование.

Abstract. The article emphasizes the creative approach of the teacher as an important factor in organizing the educational process. It is emphasized that the creative approach contributes to increasing the activity of students, preparing them for social life, developing independent thinking and creative potential.

Also, ways to improve the effectiveness of educational work through an individual approach, the use of modern technologies, cooperation with parents, and the teacher's ongoing research work were considered. The article may be useful for teachers striving for innovation in educational activities.

Keywords: education, creative approach, teacher, student, educational work, individual approach, technology, pedagogical activity, creativity, modern education.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayoni jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bir davrda o'qituvchidan nafaqat bilim berish, balki tarbiyaviy ishlarni ham puxta tashkil etish talab etiladi. Tarbiya jarayonining muvaffaqiyatli kechishi o'qituvchining pedagogik mahorati, yondashuvi va eng asosiysi, kreativligiga bog'liq. Kreativ yondashuv deganda, odatiy, an'anaviy usullardan tashqari yangilikka intilish, o'quvchilarning qiziqishini uyg'otadigan, faoliyatga jalb qiladigan metodlarni qo'llash tushuniladi [1, 2].

O'qituvchining tarbiyaviy ishlaridagi kreativ yondashuvi, eng avvalo, darsdan tashqari tadbirlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, mavzuga oid teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari, rolli o'yinlar, munozaralar, loyihaviy ishlar orqali o'quvchilarni nafaqat tinglovchi, balki faol ishtirokchiga aylantirish mumkin. Bunday yondashuvlar o'quvchilarda ijtimoiy faollik, tanqidiy fikrlash va muammoga ijodiy yechim topish ko'nikmalarini shakllantiradi [3, 4].

Kreativ yondashuvning yana bir muhim jihati — o'quvchilarning yosh, qiziqish va psixologik xususiyatlariga mos metodlardan foydalanishdir [5, 6]. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ertaklar orqali axloqiy tarbiya berish samarali bo'lsa, yuqori sinflarda esa ijtimoiy loyihalar, ixtirolar tanlovi, bahs-munozaralar orqali tarbiyaviy ta'sir o'tkazish mumkin.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham kreativ yondashuvning muhim qismidir. Video lavhalar, interaktiv ilovalar, onlayn viktorinalar orqali ekologik, axloqiy, huquqiy va boshqa yo'nalishlardagi tarbiya samaradorligini oshirish mumkin [7, 8]. Bu esa o'quvchilarning darsdan tashqari hayotda ham faol va ongli bo'lishlariga yordam beradi.

Bundan tashqari, o'qituvchining kreativ yondashuvi individual yondashuvda ham namoyon bo'ladi. Har bir o'quvchi — alohida dunyo. Kimdir san'atga qiziqadi, kimdir texnikaga, yana kimdir sportga. O'qituvchi ushbu qiziqishlarni inobatga olgan holda tarbiyaviy ishlarni tashkil etsa, o'quvchi o'zini qadrlangan va tushunilgan deb his qiladi [9, 10].

Yana bir muhim jihat — ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash. Kreativ o'qituvchi tarbiyaviy jarayonga faqat maktab doirasida emas, balki oilaviy

muhitda ham e'tibor qaratadi. Turli ota-onalar ishtirokidagi ochiq muloqotlar, birgalikda o'tkaziladigan tadbirlar o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantiradi.

Shuningdek, kreativ yondashuv o'qituvchining o'zi ham doimiy o'rganishga intilishi, tajriba almashish, yangi metod va texnologiyalarni sinovdan o'tkazishga tayyor bo'lishini talab qiladi [11, 12].

Xulosa qilib aytganda, tarbiya jarayonida kreativ yondashuv nafaqat zamon talabi, balki tarbiyaning muvaffaqiyat kalitidir. O'qituvchi har bir tarbiyaviy ishni rejalashtirishda o'zining shaxsiy tajribasi, yangilikka intilishi va o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olgan holda yondashsa, bu jarayon samarali bo'ladi [13, 14].

Kreativ o'qituvchi — bu kelajakni tarbiyalaydigan, o'quvchilar qalbiga ezgulik urug'ini qadaydigan shaxsdir.

1-rasm

Tarbiya jarayonini tashkil etishda o'qituvchining kreativ yondashuvi

Yuqoridagi fikrlarga qo'shimcha tarzida shuni alohida ta'kidlash lozimki, kreativ yondashuv nafaqat o'qituvchining metodik mahoratida, balki uning shaxsiy fazilatlarida ham o'z ifodasini topadi. Ilhomlantiruvchi, ochiq fikrli, tashabbuskor va empatiya tuyg'usiga ega bo'lgan o'qituvchi o'zining ijobiy energiyasi bilan o'quvchilarni ruhlantiradi. Bunday pedagoglar ko'proq tinglashga, o'quvchilarning fikrlarini qadrlashga va ular bilan teng muomala qilishga intiladilar [15, 16].

Shuningdek, kreativ yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maktab jamoasining bir butun tizim sifatida ishlashi muhim. Faoliyatda innovatsion fikr yurituvchi rahbarlar, metod birlashmalari va psixologlar bilan yaqin hamkorlik, ijodiy muhitni shakllantirishda asosiy omillardan biridir [17, 18].

Yana bir dolzarb jihat — kreativlikni baholash va monitoring qilish mezonlarini ishlab chiqishdir [19, 20]. Tarbiyaviy ishlarning natijasini faqat tadbirlar soni yoki ishtirokchilar ro'yxati bilan emas, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishidagi o'zgarishlar, ijtimoiy faolligi va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari orqali baholash zarur.

Shu bilan birga, xalqimizning milliy qadriyatlari, an'anaviy tarbiya tamoyillari bilan zamonaviy pedagogik yondashuvlarni uyg'unlashtirish — bu o'zbek ta'lim tizimi uchun muhim vazifa sanaladi. O'qituvchi nafaqat zamonaviy, balki milliy g'oyalar bilan qurollangan bo'lishi kerak.

References:

1. Karamatova D.S. Kichik maktab yoshidagi bolalarda tabiatga, jamiyatga va o'z-o'ziga nisbatan mas'uliyatli munosabatlarini tizimli rivojlantirish // "Образование и наука в XXI веке" Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 25 (том 3), март, 2022.
2. Karamatova D.S. Zamonaviy ekologik ta'limda bolalarning tabiatga, jamiyatga va o'z-o'ziga nisbatan mas'uliyatli munosabatlarini shakllantirish imkoniyatlari. Miasto Przyszłości. Volume 29 (2022) of ImpaktFactor: 9.2. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/747>. 194-196 b.
3. Karamatova D.S. O'quvchilarda atrof-muhitga ongli munosabatni shakllantirish yo'llari. O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi vazirligining ilmiy-metodik jurnal. Toshkent, 2022. – № 3-son (may-iyun) B. 104-107.
4. Karamatova D.S. Zamonaviy ekologik ta'lim mazmunida integrativ yondashuvni ta'minlash // Муг'alлим хэм билимлендириү. – № 3. – Nukus, 2022 – B. 90-95.
5. Karamatova D.S. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ekologik madaniyatini rivojlantirish // TDPU Ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnal. 2023 yil, 7-son. 331-338 b.
6. Karamatova D.S. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirishda meta-predmetli yondashuv // Kasb-hunar ta'limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnalю 2024, 5-son. 249-254 b.
7. Karamatova D.S. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ekologik ta'lim-tarbiya berishning muhim vazifalari // XXI asr ko'nikmalarini ommalashtirishda

talabalarining roli: Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konf. material. 2022-yil 18-noyabr. – Jizzax, 2022. – B. 464-468.

8. Karamatova D.S., Safarbayeva R.N., Murodova M.M. Bo'lajak pedagoglarning integrativ yondashuv asosida ekologik madaniyatini shakllantirish // "Образование и наука в XXI веке" Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 25 (том 3), март, 2022. – B.950-955.

9. Karamatova D.S., Tolliyeva G.R., Qilichova M.J. O'quvchilarda ekologik ong va ekologik madaniyatni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida // "Образование и наука в XXI веке" Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 25 (том 3), март, 2022. – B.956-962.

10. Салаева М.С. Педагогнинг касбий компетентлиги ва профессионализмига психологик ёндашув / "Психология фани ва ёшларнинг ривожланиши" мавзусидаги Халқаро онлайн конференция / "International Psychology Summit" (Халқаро психология САММИТИ). ЎЗМУ. 2020 йил 27-28 июль. –Б.205- 211.

11. Салаева М.С. Педагог профессионализмининг шаклланиши интегрativ психологик ҳодиса сифатида / Материалы международной научной конференции "Педагогические и психоллингвистические особенности развития, формирования и становления личности врача". –Самаркандский государственный медицинский институт. 5 мая 2021 года. Электронный сборник. – С.178-180.

12. Салаева М.С. Педагогнинг самарали инновацион фаолиятини таъминлашда шахсий-касбий ривожланишини психологик қўллаб-қувватлаш / Инновацион таълим: халқаро тажриба, муаммо ва ечимлар" мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника университети. Электрон тўплам. 3-қисм. 2021 йил 21 апрель. - Б.405-407.

13. Salaeva M.S. Professional darajaga erishish maqsadida pedagogning virtual mobilligini rivojlantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti. Elektron to'plam.. 2021-yil 5-may. - B.230-234.

14. Салаева М.С. Инновацион таълим шароитида педагогнинг шахсий-касбий ривожланишининг психологик омиллари // "Образование и наука в XXI веке" международный научно-образовательный электронный

журнал. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск № 12 (том 3) (март, 2021). - С.567-570.

15. Салаева М.С. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий қадриятларни ўзлаштиришга йўналтирилган ижтимоий-психологик жараён сифатида // «Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў» журналы № 3/2 - 2022 жыл ISSN 2181-7138. – Б.48-52.

16. Салаева М.С. Педагогнинг ўз-ўзини касбий такомиллаштириши ва ўз имкониятларини рўёбга чиқаришнинг психологик механизмлари // «Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў» журналы № 6/3 - 2022 жыл. – Б. 83-88.

17. Салаева М.С., Джумабаева М. Таълимни модернизациялаш шароитида педагог шахсининг ижтимоийлашуви ва профессионаллашуви // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali. Vol 2, ISSUE 9 (19), July 2021 Part - 1. - С.54-60. www.academscience.uz

18. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnali. Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59–62. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>

19. Salaeva M.S., G'ulamova S.R. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: "Firdavs-Shoh" nashriyoti, 2022 – B. 209-213.

20. Salayeva M.S., Yaqubova L.I. Pedagogning kasbiy taraqqiyotiga ta'sir qiluvchi omillar / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары. – Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022.- В.459-466.

